

L'urbanisme participatif

*Par R. Abbes**

La participation du citoyen directement ou indirectement au processus de prise de décision est sans aucun doute une manifestation de la démocratie participative qui exige la participation collégiale des citoyens en vue de prendre les décisions les plus importantes et notamment en affaires locales et en matière d'urbanisme. Ainsi, l'urbanisme qualifié de participatif constitue un prolongement de la démocratie participative et une application de celle-ci.

L'intégration du citoyen dans le processus décisionnel en matière d'urbanisme est essentielle dans la mesure où l'urbanisme a pour objectif non seulement l'organisation et l'aménagement des villes mais aussi de contribuer au bien-être des citoyens en satisfaisant leurs besoins les plus élémentaires et permet aussi de contribuer à la légitimité de la décision et à l'instauration d'une démocratie locale¹. En effet l'article premier du CATU² précise bien que la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du CATU a pour objectif l'organisation et l'exploitation optimales de l'espace, la planification et la création et le développement des agglomérations urbaines afin de conditionner, notamment le cadre de vie, d'assurer la sécurité et la santé publique, de garantir un développement durable, le droit du citoyen à un environnement sain et à une ville durable³.

C'est le cadre local qui semble être le lieu privilégié du développement des techniques participatives et démocratiques et notamment à travers le droit de

* Maître-assistante de droit public à la faculté de droit et des sciences politiques de Sousse.

¹ R. Jenayah, « Démocratie locale et transition politique en Tunisie », Revue tunisienne d'études juridiques et politiques, n°1, p. 401.

² CATU : Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.

³ R. Peylet, *La ville durable, une politique publique à construire*, Bibliothèque des rapports publics, 2014.

l'urbanisme qui reconnaît à tout intéressé le droit d'intervenir dans l'élaboration des plans d'aménagement.

Aussi, en droit français, c'est le droit de l'environnement qui a constitué le champ d'application de la démocratie participative⁴ avant d'être étendu au droit de l'urbanisme. D'ailleurs, pour certains, le droit de l'environnement est considéré comme étant la nouvelle école de la démocratie⁵.

Par ailleurs, aujourd'hui, et avec internet, on peut même parler de « démocratie électronique »⁶ à travers la création de forums électroniques c'est-à-dire des espaces virtuels où l'on peut recueillir des avis, participer à la décision et même évaluer des politiques publiques. C'est dans ce sens qu'il a été créé en France un site qui se veut être une plate-forme interministérielle du débat public permettant aux citoyens de s'exprimer sur les sujets d'actualité⁷.

La participation des citoyens aux projets d'urbanisme locaux n'est pas chose nouvelle en Tunisie car bien avant qu'elle ait été consacrée dans le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, elle avait déjà été consacrée dans les articles 9 et 10 de la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme.

La participation recouvre quatre dimensions qui s'imbriquent : il y a, d'abord, *l'information* qui reste nécessaire pour que l'on puisse parler de participation véritable ; il y a aussi la *consultation* car c'est en prenant l'avis des citoyens que ces derniers prennent part aux décisions même si elle n'oblige pas

⁴ J. Morand-Deville, « La démocratie environnementale : modèle de démocratie administrative participative », acte du colloque « Démocratie et administration », organisé à Tunis les 10 et 11 octobre 2011, éd. Latrach, 2014, p. 201.

⁵ N. de Sadeleer, *Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution. Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement*, Bruylant, 1999.

⁶ Conseil d'Etat, rapport public 2011, *Consulter autrement, participer effectivement*, La documentation française, n° 62, 2011, p. 68-69.

⁷ Le site : forum.gouv.fr.

les décideurs⁸ ; il y a, ensuite, la *concertation* qui consiste en une élaboration commune de la décision et où l'avis du partenaire et par conséquent, le citoyen est pris en compte et, enfin, la *participation* au pouvoir de décision et notamment à travers les élus⁹.

Dans le CATU, le législateur n'utilise ni l'expression « participation » ni l'expression « concertation » mais plutôt l'expression « collaboration »¹⁰ et « consultation »¹¹, la question qui se pose alors est de savoir si le choix de ces expressions par le législateur au détriment de la « concertation » et de la « participation » ne serait pas une volonté d'écarter subtilement le citoyen de l'aménagement urbain, car, après tout, il n'intervient que lors de la phase de l'enquête publique, qui reste par ailleurs, telle qu'il sera étudié par la suite, une phase insatisfaisante et fort critiquable.

On remarquera, par ailleurs, que, qu'il s'agisse de l'expression « collaboration » ou « consultation », elles visent toutes les deux les services techniques territorialement compétents ou les établissements et entreprises publiques concernés. Par conséquent, il est clair que le citoyen, directement intéressé par les documents d'urbanisme, car leur approbation risque de porter atteinte à sa propriété ou à son cadre de vie, est écarté. Ce n'est pas le cas en droit français où le législateur emploie l'expression « concertation » dans le code de l'urbanisme¹².

Ce sont les articles 16 et 17 du CATU qui prévoient que l'élaboration du projet d'un plan d'aménagement urbain ou d'un plan d'aménagement de détail nécessite l'intervention de la collectivité publique locale, des services territorialement compétents ainsi que des établissements et des entreprises

⁸ Il s'agit de l'hypothèse la plus modeste où les protestations et les propositions sont recueillies de façon épisodique et sans leur donner de réponses.

⁹ M. Falise, *La démocratie participative : promesse et ambiguïtés*, éd. De l'Aube, 2003, p. 53.

¹⁰ Article 16, paragraphe premier du CATU.

¹¹ Article 17, paragraphe 3 du CATU.

¹² L 300-2 du Code de l'urbanisme.

publiques intéressées. Cette collaboration pourra être qualifiée alors d' « institutionnelle » ou de « technique ».

Toutefois, et par définition, le terme « participation » nous renvoie à l'association aussi bien des institutions intéressées qu'à l'association du citoyen au pouvoir et à la prise de décision¹³. Ainsi l'expression « participation » est plus générale que l'expression « consultation », car elle dépasse le cadre institutionnel pour englober le citoyen et la société civile dans son ensemble.

Pour que la participation soit réelle dans le domaine de l'urbanisme il faut un certain nombre de conditions, la question qui se pose alors est de savoir quelles sont les exigences d'un l'urbanisme participatif en Tunisie ?

L'urbanisme participatif exige d'abord un cadre juridique, des textes qui consacrent la participation de tous les intéressés à la prise des décisions, toutefois, on remarquera que la consécration de l'urbanisme participatif en Tunisie reste insuffisante (Section 1) ce qui nous renvoie à chercher, ensuite, comment rendre l'urbanisme participatif en Tunisie plus effectif (Section 2).

Section 1 : Une consécration insuffisante de l'urbanisme participatif en Tunisie

Deux textes fondamentaux gouvernent l'aménagement du territoire et de l'urbanisme aujourd'hui, il s'agit de la Constitution du 27 janvier 2014 et le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (CATU) promulgué en vertu de la loi n°94-122 du 28 novembre 1994 suivie de ses textes d'application.

A la lecture de ces textes, on peut constater que la consécration de l'urbanisme participatif reste insuffisante aussi bien au niveau de la Constitution (paragraphe 1) qu'au niveau du CATU (Paragraphe 2).

¹³ Selon le dictionnaire de français Larousse.

Paragraphe 1 : L'absence de consécration de l'urbanisme participatif au niveau de la Constitution :

S'agissant, d'abord, de la Constitution du 1^{er} juin 1959, on remarquera que la consécration d'un urbanisme participatif en Tunisie était totalement absente de celle-ci.

En effet, il n'existe aucune consécration directe portant sur la participation du citoyen dans le domaine de l'urbanisme, la participation au processus décisionnel étant un droit, sa consécration ne pourra être qu'indirectement constatée et notamment à travers l'article 7 de la Constitution de 1959 qui prévoit que les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi.

Suite à la révolution du 14 janvier 2011, une assemblée nationale constituante a été mise en place afin d'élaborer une nouvelle Constitution plus proche du citoyen et apportant plus de garanties à ce dernier et notamment par la consécration de la démocratie participative et le renforcement du rôle du citoyen dans son environnement aussi bien politique, économique que social.

C'est ainsi que dès le préambule on trouve des dispositions portant sur la nature du régime qui doit être démocratique et participatif¹⁴, il y a ensuite l'article 139 qui prévoit que *« les collectivités locales adoptent les instruments de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin d'assurer la plus large participation des citoyens et de la société civile dans la préparation des projets de développement et d'aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, et ce, conformément à ce qui est prévu par la loi »*.

Si la Constitution du 27 janvier 2014 a le mérite de consacrer explicitement la démocratie participative et la large ouverture à la participation

¹⁴ « Ouvrant pour un régime républicain démocratique et participatif dans le cadre d'un Etat civil et gouverné par le droit... ».

des citoyens et de la société civile dans la gestion des affaires locales et nationales, cette consécration reste limitée.

En effet, la lecture complète de l'article 139 de la Constitution limite la démocratie participative et l'ouverture à la participation du citoyen et de la société civile aux projets de développement et d'aménagement du territoire uniquement. Ce texte ne s'étend pas, en conséquence, aux projets d'aménagement urbains, ce qui est fort regrettable et ce, pour différentes raisons.

D'abord, l'aménagement du territoire et l'aménagement urbain vont de pair et ne peuvent être dissociés, car si l'aménagement urbain s'applique aux agglomérations, l'aménagement du territoire, lui, étend cet aménagement aux régions, économiquement parlant, ainsi qu'au territoire national dans son ensemble. En effet, les documents d'aménagement du territoire et urbain, même s'ils diffèrent, ils s'imbriquent et sont liés les uns aux autres et le CATU a même traité de la nature du rapport qui existe entre les différents documents et qui doit être un rapport de conformité au sens de l'article 10 du CATU¹⁵ ou, du moins, un rapport de compatibilité, au sens de l'article 18 du CATU¹⁶.

Ensuite, il faut noter que les collectivités locales jouent un rôle très important en matière d'aménagement du territoire et de l'urbanisme car c'est à eux qu'incombe, en partie, l'élaboration d'un plan d'aménagement. D'ailleurs, il est aisé de constater des dispositions du CATU le rôle que jouent les collectivités locales et plus spécifiquement s'agissant de l'aménagement urbain.

En effet, le CATU a gardé le silence quant à la procédure d'élaboration des plans d'aménagement du territoire et, par conséquent, n'a pas traité du rôle que peuvent jouer les collectivités locales dans leur élaboration sauf pour les plans d'aménagement visant les zones sensibles les grandes agglomérations

¹⁵ « Les plans d'aménagement urbain, les opérations d'aménagement et tous les projets d'infrastructure et d'équipement doivent se conformer aux indications des schémas directeurs d'aménagement ».

¹⁶ « Les plans d'aménagement urbain doivent observer les orientations figurant dans les schémas directeurs d'aménagement... ».

urbaines ainsi que les zones restantes tels que prévu à l'article 7 et 8 du CATU. Ces articles prévoient, s'agissant de ces plans, qu'ils sont élaborés par le ministre chargé de l'aménagement du territoire en collaboration avec les départements ministériels intéressés après consultation des collectivités publiques locales et des services publics concernées, sans déterminer, par ailleurs, le poids de leurs avis, s'il s'agit d'un avis purement consultatif ou s'il peut engager les autorités ayant élaboré lesdits plans.

Toutefois, à la lecture de l'article 16 du CATU, il apparaît que les collectivités publiques locales jouent un rôle plus actif et plus effectif dans le domaine de l'aménagement urbain car c'est la collectivité locale concernée qui se charge, en collaboration avec les services territorialement compétents relevant du ministère chargé de l'urbanisme, de l'établissement des projets de plans d'aménagement urbain et de leur révision.

Aussi, la collectivité locale concernée peut, conformément à l'article 14 du CATU, proposer au ministre chargé de l'urbanisme la délimitation d'une zone requérant l'établissement d'un plan d'aménagement urbain ou d'une zone requérant une révision de ce dernier.

La collectivité publique locale intervient, ensuite, activement dans le processus de l'élaboration des plans d'aménagement urbain, car le projet du plan est soumis selon l'article 16, paragraphe 4, au conseil municipal afin qu'il en ordonne l'affichage et selon l'article 17 paragraphe dernier du CATU, pour délibération.

Ces différentes attributions dont bénéficient les collectivités publiques locales dans le domaine de l'aménagement urbain, ne lui sont pas reconnues par le CATU dans le domaine de l'aménagement du territoire, c'est pourquoi, il est regrettable de limiter le domaine d'application de l'article 139 de la Constitution au domaine de l'aménagement du territoire uniquement.

En effet, si la nouvelle Constitution va exiger une révision du CATU en faveur du renforcement des attributions des collectivités publiques locales dans le domaine de l'aménagement du territoire, c'est en réalité le domaine de l'aménagement urbain qui semble être le véritable terrain d'action des collectivités publiques locales et surtout quant à assurer une plus large participation des citoyens et de la société civile dans l'élaboration des projets d'aménagement urbains.

Aussi important soit-il, dans la mesure où il détermine les choix et les orientations d'organisation de l'utilisation des espaces¹⁷, le schéma directeur d'aménagement du territoire n'affecte pas directement le citoyen, il s'agit d'un schéma prospectif qui représente simplement la politique des pouvoirs publics en matière de l'aménagement du territoire et de l'exploitation des ressources nationales. Il en est autrement des plans d'aménagement urbain dont l'approbation par décret va produire des effets sur la situation juridique du citoyen qui peut voir sa propriété privée atteinte et notamment par une expropriation pour cause d'utilité publique ou par l'implantation de servitudes d'urbanisme ou d'utilité publique.

En effet, selon l'article 19 paragraphe 3 du CATU « *le décret d'approbation du plan d'aménagement emporte déclaration d'utilité publique des travaux projetés* ».

Le droit de propriété étant garanti par la Constitution de 2014 en vertu de l'article 41 et autrefois par l'article 14 dans la Constitution du 1^{er} juin 1959, l'intervention du citoyen et sa participation dans l'élaboration des plans d'aménagement urbain ou de détail devient essentielle afin d'éviter toute atteinte arbitraire à ses biens. C'est pourquoi, le législateur a prévu une phase dans

¹⁷ Voir la définition de l'aménagement du territoire telle que prévue par l'article 2 du CATU.

l'élaboration de ces plans en vertu de laquelle tout intéressé va pouvoir intervenir et participer, il s'agit de l'enquête publique.

La constitutionnalisation de la participation du citoyen dans l'élaboration des plans d'aménagement aurait dû être étendue aux plans d'aménagement urbain, afin de lui accorder plus de garanties et de protéger ses droits.

Par ailleurs, si la nouvelle Constitution avait étendu le principe de participation au domaine de l'urbanisme, cela aurait conduit le législateur à opérer une réforme profonde du CATU en réformant le déroulement de l'enquête publique et en renforçant ainsi le statut des citoyens face à l'autorité publique concernée. En effet, c'est la phase de l'enquête publique dans l'élaboration des plans d'aménagement urbain ou de détail ou dans leur révision qui constitue le terrain d'action et de négociations des décisions publiques par les citoyens.

Paragraphe 2 : Les limites de l'urbanisme participatif au niveau du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme :

L'élaboration des plans d'aménagement urbain ou des plans d'aménagement de détail passent par différentes phases. C'est une élaboration qui débute par une phase technique, assurée conjointement par les collectivités publiques locales, les services régionaux ainsi que le ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

L'élaboration ou la révision d'un plan d'aménagement exige, d'abord, la délimitation de la zone requérant un plan d'aménagement conformément à l'article 14 du CATU.

Ensuite, et conformément à l'article 16 du CATU, la collectivité publique locale concernée va se charger, en collaboration avec les services

territorialement compétents relevant du Ministère chargé de l'urbanisme, de l'élaboration d'un projet de plan d'aménagement urbain ou de sa révision.

Le projet de plan est, ensuite, transmis aux entreprises et établissements publics concernés ainsi qu'aux services administratifs régionaux pour avis. Une fois approuvé, le projet de plan est transmis au ministère chargé de l'urbanisme pour examen et retour.

Le projet est, par la suite, soumis au conseil municipal ou régional, selon le cas, qui en ordonne l'affichage au siège de la municipalité, de la délégation ou du gouvernorat afin que le public en prenne connaissance. Un avis d'enquête le concernant sera alors communiqué dans la presse et sur les ondes et publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Une fois lancée l'enquête publique, tout intéressé va bénéficier d'un délai de deux mois, au cours duquel il pourra consigner ses observations ou oppositions sur le registre d'enquête ouvert à cet effet au siège de la municipalité ou de la délégation ou du gouvernorat concerné, ou adresser un mémoire d'opposition par lettre recommandée à l'autorité administrative concernée .

L'enquête publique est une phase très importante dans l'élaboration des plans d'aménagement, elle est le pivot de la seconde phase car elle permet d'intégrer le citoyen au projet et de le faire participer à la prise de la décision finale.

Par définition l'enquête publique est « *la phase au cours de laquelle un projet de décision administrative est soumis aux observations du public, dans le*

but d'assurer l'information des personnes concernées, de garantir les droits des propriétaires et de favoriser la concertation »¹⁸.

C'est lors de cette phase que le citoyen va prendre connaissance du projet et connaître ses avantages dans la mesure où tout plan d'aménagement urbain a pour objectif principal de satisfaire, avant tout, les besoins les plus élémentaires des citoyens mais aussi ses inconvénients. En effet, l'approbation des plans d'aménagement urbain peut affecter les propriétés privées en y instaurant des servitudes d'urbanisme ou d'utilité publique ou en les expropriant pour cause d'utilité publique. Les concernés sont alors en droit de s'opposer au projet avant son approbation finale et de demander la recherche de solutions qui pourraient, à la fois, satisfaire les besoins d'intérêt général, mais aussi, préserver au maximum leurs biens.

Toutefois, aussi importante soit-elle, la consécration de cette phase dans l'élaboration des projets de plans d'aménagement urbain au sein du CATU n'est pas sans limites, et ces dernières, découlent aussi bien de la loi relative à l'aménagement du territoire et de l'urbanisme mais aussi d'autres causes et notamment de l'absence d'une culture de la participation en Tunisie.

Tout d'abord, à la lecture des articles 16 et 17 du CATU on constate que le législateur n'a pas défini la procédure d'enquête publique contrairement au droit français qui, en vertu de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement dite « la loi Bouchardeau », a défini dans son article 2, alinéa 1^{er} l'enquête publique comme étant une procédure ayant « *pour objet d'informer le public, de recueillir ses appréciations, suggestions et contre propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité*

¹⁸ P. Merilin et P. Choay : dictionnaire de droit de l'urbanisme et de l'aménagement, Paris, 2^{ème} éd. PUF, 1998p. 583.

compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information » ou encore en vertu de l'article L123-1 du code l'environnement¹⁹.

On constate, ensuite, que la rédaction desdits articles est imprécise contrairement au droit comparé. En effet, l'article 16 du CATU ne prévoit pas la date à laquelle doit avoir lieu la publication de l'avis de l'enquête publique, mais limite uniquement le délai d'action dont bénéficie le citoyen pour réagir au plan. Pourtant l'exigence d'une date de publication de l'avis avant le commencement de l'enquête publique est nécessaire car elle est de nature à permettre au citoyen d'avoir un temps suffisant pour prendre connaissance du projet avant de réagir à son contenu. Dans ce sens le droit français prévoit un délai de 15 jours au moins avant le début de l'enquête publique²⁰.

Par ailleurs, le CATU ne précise pas la nature des personnes qui peuvent participer au projet de plan d'aménagement du fait qu'il emploie l'expression « tout intéressé » pouvant consigner ses observations ou oppositions sur le registre d'enquête, alors que l'article L300-2 du code de l'urbanisme français prévoit expressément que la concertation associe les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

Sans oublier que dans la pratique rares sont les personnes qui interviennent et consignent leurs oppositions, propositions ou contre-propositions ce qui prouve le désintéressement des individus des projets urbains surtout qu'ils restent mal formés et mal informés.

Aussi, il faut préciser que, selon le CATU, le recours à l'enquête publique est limité uniquement aux projets d'élaboration des plans d'aménagement urbain ou de détail ainsi que de leur révision. Par conséquent le CATU n'a pas étendu

¹⁹ L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.

²⁰ Article R. 123-11 du Code de l'environnement.

le recours à l'enquête publique s'agissant des schémas d'aménagement du territoire ou encore des grands projets urbains²¹ qui peuvent avoir une grande incidence sur l'environnement ou l'aménagement urbain et qui nécessitent la concertation des intéressés locaux.

Il faut ajouter à cela que, contrairement au droit français, en Tunisie, aucune autorité n'a été désignée pour assurer le bon déroulement de la phase de l'enquête publique. En effet, en France, un commissaire enquêteur est désigné par le président du tribunal administratif territorialement compétent afin d'assurer le succès de l'enquête publique, en effet, outre les propositions et contre-propositions consignées, il peut auditionner toute personne ou service qui lui paraît utile de consulter²² et peut même demander l'organisation de réunions publiques concernant le projet²³. Le commissaire enquêteur a pour mission également de faire la synthèse de toutes les observations, les propositions et contre-propositions et émettre son avis²⁴.

A la fin de l'enquête publique, et d'après l'article 17 du CATU²⁵, et à l'expiration du délai d'enquête, l'autorité compétente, selon le cas, se charge de transmettre pour avis, le projet du plan accompagné des oppositions ou observations résultant de l'enquête, aux services régionaux directement concernés et se charge également de transmettre automatiquement ledit projet aux services régionaux ou le cas échéant aux services centraux relevant du Ministère chargé de l'Urbanisme, afin qu'ils apportent éventuellement, les modifications nécessaires.

Toutefois, le CATU précise que ces modifications introduites au projet doivent être en harmonie avec les autres plans d'aménagement des zones avoisinantes et en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur, les

²¹ Des projets routiers, de grande surface ou encore d'espaces verts et d'exploitation des espaces communaux.

²² Article R 123-16 du Code de l'environnement.

²³ Article R 123-17 du Code de l'environnement.

²⁴ Article L 123-15 du Code de l'environnement.

²⁵ tel que modifié par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009.

observations des citoyens ne sont pas prises en compte et ne sont même pas citées dans l'article d'où on peut facilement constater par là le caractère formel de l'enquête publique, car le soucis majeur des autorités compétentes reste l'harmonisation avec les autres plans d'aménagement et la conformité aux règlements d'urbanisme existant.

Le contenu des articles 16 et 17 du CATU reflète le désintéressement des autorités publiques quant aux observations et aux besoins des citoyens ce qui conduit à un désintéressement de ces derniers envers elles et explique la rareté des intervenants. L'absence de clarté des textes traitant l'enquête publique ainsi que l'absence de transparence quant à l'issue de cette phase démontrent la volonté de décourager les habitants locaux de participer aux projets urbains locaux et d'une volonté des autorités publiques de s'approprier le pouvoir de décision ce qui affecte la crédibilité de cette phase essentiellement participative.

Section 2 : Pour un urbanisme participatif effectif en Tunisie

Pour que l'on puisse parler d'un urbanisme participatif en Tunisie il faudrait opérer une révision des textes consacrant la participation des citoyens aux projets urbains et notamment le déroulement de l'enquête publique (paragraphe 1) mais aussi de trouver des moyens d'impliquer réellement le citoyen aux projets urbains (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La nécessité de repenser l'enquête publique :

Repenser l'enquête publique nécessite avant tout une révision des textes légaux traitant cette phase. Il faudrait dès lors penser à revoir l'article 139 de la Constitution du 27 janvier 2014 qui prévoit que « *les collectivités locales adoptent les instruments de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin d'assurer la plus large participation des citoyens et de la société civile dans la préparation des projets de développement et*

d'aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, et ce, conformément à ce qui est prévu par la loi ».

L'adoption des instruments de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte ne sont pas compatibles avec la restriction de la participation des intéressés au domaine de l'aménagement du territoire uniquement et nécessite l'extension de ladite participation au domaine de l'urbanisme ainsi qu'à toutes les affaires publiques locales.

Repenser l'enquête publique nécessite, ensuite, de réviser le CATU et notamment les articles 16 et 17. En effet, mieux vaut une révision du CATU que la mise en œuvre de la démocratie participative par des textes autonomes qui seraient de nature à compliquer l'état du droit et à le rendre moins accessible et qui conduirait à porter atteinte au principe de sécurité juridique²⁶. C'est ce dont souffre, aujourd'hui, par exemple, le droit français qui comprend plusieurs textes traitant de la matière²⁷.

Le déroulement de l'enquête publique étant peu précis et peu favorable à une participation effective du citoyen, des éclaircissements doivent être apportés aux articles 16 et 17 du CATU.

Il faut, d'abord, prévoir un délai minimal entre la date de la publication de l'avis de l'enquête publique et la date de son commencement. Ce délai permettrait aux habitants locaux de prendre connaissance du projet de plan et d'avoir le temps de réagir quant à son contenu.

²⁶ R. Abbes, « La sécurité juridique en droit administratif », *Revue tunisienne d'études juridiques et politiques*, n°1 2012, p. 217.

²⁷ Il y a : -La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement dite la *loi Bouchardeau*.

-La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

-La loi organique du 1^{er} août 2003 relative au référendum local.

-La loi d'Administration Territoriale de la République (ATR) du 6 février 1992. Qui a introduit dans l'article L2141-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) un principe général de participation des habitants aux décisions de la vie locale : « *Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent... est un principe essentiel de la démocratie locale* ».

Il faudrait, ensuite, étendre le recours à l'enquête publique à tous les grands projets urbains susceptibles d'avoir une incidence importante et directe sur l'environnement naturel et urbain comme c'est le cas en droit comparé. En effet, on peut citer l'exemple de la loi du 1^{er} juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement en France qui prévoit que la réalisation de diverses catégories d'aménagement, d'ouvrages et de travaux qui, par leur nature ou leurs caractéristiques, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement est soumise à enquête publique²⁸.

On peut citer aussi la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui prévoit un nouveau chapitre intitulé « *Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire* ».

Une commission nationale du débat public a même été créée par la loi L95-101 du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement²⁹ qui prévoit l'association du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou sur l'aménagement du territoire³⁰.

Par ailleurs, l'adoption de l'idée de la désignation d'une commission d'enquête ou d'un commissaire enquêteur par le juge en vue d'assurer le bon déroulement de l'enquête publique ainsi que la direction de celle-ci semble avoir plusieurs vertus. Le fait que le commissaire enquêteur puisse être désigné par le juge, comme c'est le cas en droit français, va garantir la neutralité de celui-ci quant au déroulement de l'enquête mais aussi au moment où il va émettre ses avis sur les observations consignées.

²⁸ Article L 122-1.

²⁹ Dite loi *Barnier*.

³⁰ Voir la loi *Vaillant* du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui a transformé la CNDP en AAI et élargit son champ d'action.

En réalité, la fonction du commissaire enquêteur est plus une fonction de régulation qu'autre chose car il va essayer de concilier les intérêts des particuliers avec l'intérêt général. En effet, celui-ci a pour fonction de diriger l'enquête, de recueillir les observations, les propositions et contre-propositions³¹, ainsi que de les synthétiser et de les analyser en rédigeant un rapport à cet effet, comprenant son avis les concernant, du moins sommairement, ainsi que ses raisons³². Aussi, pour plus de transparence, le rapport du commissaire enquêteur ainsi que les conclusions de l'autorité compétente sont mis à la disposition du public pendant une année à compter de la date de clôture de l'enquête publique³³.

Même si l'avis du commissaire enquêteur n'engage en rien l'autorité administrative compétente, celui-ci peut, toutefois, justifier la suspension de la décision d'approbation par le juge administratif lorsqu'un sérieux doute apparaît quant à sa légalité³⁴.

On notera, par ailleurs, que le CATU n'a pas prévu la possibilité d'enrichir l'enquête publique de réunion et de débats comme c'est le cas par exemple en droit français³⁵ qui prévoit la possibilité d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public par le commissaire enquêteur.

Ce qui est curieux c'est que plusieurs de ces solutions ont été consacrées en droit tunisien en vertu de la loi n°95-73 du 24 juillet 1995 relative au domaine public maritime ce qui rend incompréhensible l'absence de généralisation de ces solutions au domaine de l'urbanisme. En effet, la délimitation du domaine public maritime ou sa révision commence par une

³¹ Article L 123-15 du Code de l'environnement.

³² CE 20 mars 1985, *Cne Morigny-Champigny*, n° 47682, Lebon 660.

³³ Article R 123-21 du Code de l'urbanisme.

³⁴ Article L 123-16 du Code de l'environnement.

³⁵ Article L123-9 du code de l'environnement français : « *La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête* ».

délimitation provisoire, ensuite une commission spéciale désigne un commissaire-enquêteur assermenté chargé selon l'article 10 de ladite loi de tenir à la disposition du public le plan et le procès verbal de la délimitation du domaine pendant un délai d'un mois et toute personne ayant des oppositions et qui peut se présenter sur les lieux, consigne ses observations et réclamations sur un registre. Ensuite, et conformément à l'article 11 de la même loi, et à la clôture de l'enquête, la commission examine les réclamations et entend même leurs auteurs. De plus, et selon le même article, si les oppositions exprimées sont non admises, elles seront consignées dans le procès-verbal de la commission avec indication des motifs de refus.

Outre l'idée de la désignation d'une commission d'enquête ou d'un commissaire enquêteur on pourrait proposer comme alternative une deuxième enquête publique. Cette solution qui risque de prolonger les délais d'élaboration des plans d'aménagement semble être la plus simple car elle permettrait à la fois de rendre public le rapport élaboré par l'autorité compétente à l'issue de l'enquête mais aussi d'informer tous les intéressés locaux ayant interagit avec le projet de plan, de connaître avec précision les décisions prises quant aux différentes observations, propositions et contre-propositions consignées dans le registre de l'enquête et même de réagir une seconde fois au projet tel qu'il a été modifié.

On notera, enfin, qu'aucune allusion n'a été faite dans le CATU sur la nécessité de prendre en considération l'aspect financier du projet de plan d'aménagement urbain ou de détail ou du projet de révision du plan. Cette omission est regrettable car l'aspect financier reste déterminant dans le choix de l'action publique d'introduire des modifications au projet ou de s'en abstenir.

D'après le Conseil d'Etat français, les modifications apportées au projet ne doivent pas porter atteinte à l'économie générale du projet soumis à enquête

publique³⁶ et ce, même si elles sont nécessitées par la prise en compte d'une servitude d'utilité publique³⁷, c'est dire à quel point l'aspect financier reste primordial dans le choix de l'action publique.

Il n'existe aucune définition de la notion d'économie générale, mais selon la jurisprudence, il y a atteinte à l'économie générale du document lorsqu'il résulte des modifications apportées « une inflexion sensible du parti d'urbanisme initialement retenu »³⁸.

Paragraphe 2 : La nécessité d'impliquer réellement le citoyen aux projets urbains:

Pour une réelle implication du citoyen aux projets urbains, il faut avant toute chose le sensibiliser quant à l'importance de ces projets, de leur impact sur leur environnement ainsi que sur leur quotidien.

Ce que l'on constate en Tunisie, c'est que les habitants locaux sont principalement mal informés et mal formés.

Ils sont mal informés, d'abord, parce que les autorités publiques n'ont pas pris pour habitude d'informer suffisamment le public de ses décisions. En effet et contrairement aux décisions individuelles, seule, l'obligation de publier les décisions réglementaires dans le JORT a été consacrée par les textes³⁹. Et même si une telle publication est supposée être suffisante, il est facile de constater qu'en Tunisie, seuls les responsables administratifs sont intéressés par ce mode de publicité car ils ont pour mission de mettre en œuvre lesdites décisions. L'information des personnes restantes, quant à elle, nécessite le passage par

³⁶ CE 20 mai 1966, *Pouvillon, Lebon 335*, conclusions G. Braibant ; CE 12 mars 2010, *Lille Métropole Cnté*, Lebon J. 1012.

³⁷ CE 14 mars 2003, *Ass. Syndicale du lotissement des rives du Rhône*, n° 235421, BJDU 2003. 24, conclusions J.-H. Stahl.

³⁸ CE 7 janvier 1987, *Duplaix*, n° 65201, 65202, 65203 et 65205, AJDA 1987, p. 431, obs. J.-B. Auby ; CE 10 novembre 1997, *Murtin*, n° 129155.

³⁹ Voir la loi] 93-64 du 5 juillet 1993 relative à la publication des textes au JORT et à leur exécution.

d'autres modes d'information tel que l'affichage⁴⁰, le recours aux médias écrits, visuels et audio nationaux ou locaux mais aussi en assistant à des débats ou à des réunions publiques ou encore par leur diffusion dans les moyens de communication audiovisuelle. On peut citer à cet effet l'exemple de l'article L 2121-18 du Code général des collectivités territoriales français qui prévoit que les séances des conseils municipaux peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

En droit tunisien, l'article 16 (nouveau) de la loi n°75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes et telles que modifiées par les textes subséquents prévoit que les procès-verbaux des commissions permanentes⁴¹, et notamment des travaux et de l'aménagement urbain, sont consignés dans un registre spécial mais ne prévoit rien quant à sa publication ni sur la durée de l'accessibilité du registre.

Aussi, l'article 39 (nouveau) prévoit que les audiences du Conseil municipal sont publiques et que conformément à l'article 42 (nouveau) de la même loi, un extrait du procès-verbal de l'audience est affiché durant 10 jours à l'entrée du siège de la commune et de ses arrondissements, dans un délai n'excédant pas les 8 jours qui suivent la date de sa tenue. Il aurait été souhaitable d'étendre le délai d'affichage au delà de 10 jours afin de permettre aux habitants locaux de bénéficier de plus de temps pour s'informer du contenu des procès-verbaux, et dans le même sens, il aurait été souhaitable aussi d'afficher les procès verbaux dans leur totalité et non simplement des extraits pour garantir plus de transparence.

Toutefois, certains articles de la loi organique des communes sont favorables à la création d'un échange réel entre les habitants et les responsables dans la mesure où, selon l'article 17, peuvent être appelés à participer aux

⁴⁰ Quoique ce moyen reste insuffisant car il dépend du passage des citoyens sur les lieux de l'affichage.

⁴¹ Telles que prévues à l'article 13 (nouveau) de la loi relative aux communes.

travaux des commissions les fonctionnaires et les agents de l'Etat ou des établissements publics exerçant dans le périmètre communal et dont les compétences pourraient être utiles mais aussi les habitants et les personnes originaires de la commune et qui en raison de leurs activités ou de leurs connaissances peuvent avoir une intervention utile. Toutefois, et selon l'article 17, cette participation aux travaux ne peut être que consultative.

Aussi, et conformément à l'article 43 de la loi organique des communes « *tout résident dans le périmètre communal a le droit de demander la communication, au siège de la municipalité, du registre des délibérations et du registre des décisions municipales ainsi que des budgets et des comptes financiers des communes* ». Cet article reconnaît ainsi aux résidents communaux un droit d'accès aux documents administratifs.

D'ailleurs, et afin de rompre avec le secret, un décret-loi relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics⁴² a été édicté après la révolution, permettant à tout intéressé d'accéder, sous une forme facilement accessible, aux documents administratifs et notamment les études et les rapports administratifs. Par ailleurs des sites web ont été mis à la disposition de tout intéressé en vue de faciliter l'accessibilité aux documents ainsi qu'aux textes légaux⁴³.

On notera par ailleurs, que, d'après l'article 32 (nouveau) de la loi organique des communes, la tenue de la session ordinaire du Conseil municipal est obligatoirement précédée d'une réunion préliminaire où les habitants de la commune sont convoqués au moyen des médias accessibles afin d'écouter leurs interventions sur les questions d'ordre local et de porter à leur connaissance les programmes de la commune. Les différentes propositions présentées à la

⁴² Décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics modifié par le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011.

⁴³ Les plus célèbres étant le site de l'*open data* (www.data.gov.tn) ou encore le portail national de l'information juridique (www.legislation.tn).

réunion préliminaire sont examinées par les commissions municipales selon leurs attributions et sont soumises, ensuite, à la session ordinaire suivante du Conseil. Cet article peut être conjugué avec les articles 16 et 17 du CATU, en autorisant ainsi les habitants d'intervenir et d'émettre leurs avis sur les projets urbains avant le début de toute élaboration ou révision d'un plan d'aménagement ainsi qu'avant le début de l'enquête publique. Toutefois, en pratique cette phase reste formelle vu le faible nombre des intervenants.

Pour une participation locale effective, l'idée de l'organisation de référendums locaux⁴⁴ peut paraître très séduisante. En effet, par définition, le référendum permet à une population de s'exprimer directement sur une question donnée.

Il est regrettable que la Constitution du 27 janvier 2014 n'ait pas consacré la possibilité du recours à un référendum autre que pour la révision de la Constitution, toutefois, on peut déduire cette possibilité de l'article 139 de la Constitution qui prévoit que « *les collectivités locales adoptent les instruments de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin d'assurer la plus large participation des citoyens et de la société ...* », en effet, le référendum reste le meilleur des instruments de la démocratie participative, car il permet une participation directe des citoyens à la prise des décisions d'intérêt général.

Certains considèrent que le recours à une telle procédure est de nature à retarder ou à compliquer la prise des décisions et d'être trop coûteuse, nous considérons quant à nous que c'est un instrument qui peut avoir plusieurs vertus.

⁴⁴ Voir, en droit français, la loi organique n° 2003-705 du 1^{er} août 2003 relative au référendum local :

Article 72-1 : la loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

D'abord, mieux vaut retarder la prise d'une décision s'il y a un risque qu'elle soit mauvaise pour la commune afin d'avoir le temps de mieux étudier la situation. Ensuite, et s'agissant de la complexité et du caractère onéreux de l'organisation d'un tel référendum, il faut préciser que le référendum local peut être rapidement organisé, car on ne peut comparer l'organisation d'un référendum à l'échelle nationale avec un référendum à l'échelle locale. En effet, le nombre y est beaucoup plus très restreint⁴⁵, et le budget qui y est consacré ne peut être que peu important surtout que l'organisation des référendums sera peu fréquente car elle portera principalement sur les questions sensibles pouvant avoir, surtout, une grande incidence sur la commune.

Par ailleurs, l'opportunité de participer à des référendums incite le citoyen et notamment, les habitants locaux à s'intéresser à la politique générale de la ville, et par conséquent, à acquérir les informations et les aptitudes nécessaires⁴⁶.

Outre le fait que les citoyens soient mal informés des affaires locales, ils sont aussi mal formés et ne peuvent intervenir efficacement dans le domaine de l'urbanisme et participer aux projets urbains que s'ils ont un minimum de connaissance du domaine.

En effet, nul ne peut nier la complexité du domaine de l'urbanisme, de par sa technicité et de par les différents intervenants dans l'élaboration des plans d'aménagement ainsi que des effets de ces derniers sur le développement régional, sur l'environnement, sur les finances, sur les propriétés privés etc.

Il est nécessaire, dès lors, de penser à former les habitants locaux au domaine de l'urbanisme, de les sensibiliser et de renforcer les structures pouvant s'en charger et notamment les associations ainsi que les comités de quartiers.

⁴⁵ Même si le référendum peut devenir une pratique courante en Tunisie, vu la superficie et la population du pays.

⁴⁶ L. Bernhard et M. Bühlmann : « La démocratie directe renforce-t-elle l'efficacité politique des citoyennes et des citoyens ? », disponible sur : http://www.participation-et-democratie.fr/sites/default/files/atelier_1-1_bernhard__buhlmann.pdf

En effet, le mouvement associatif aide à faire passer les citoyens du statut d'acteurs dans la société au statut d'acteurs de la société ainsi qu'à faire évoluer les mentalités, à inculquer la culture de la participation et à renforcer le sentiment et la conscience d'appartenir à la société.

C'est dans ce sens que, suite à la révolution, un décret-loi n° 2011-88 du 24 Septembre 2011 relatif aux associations a vu le jour et a mis un terme au régime des autorisations imposé par la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations.

En effet, selon l'article 10 du décret-loi, la constitution des associations est régie par le régime de déclaration.

En conséquence, le nombre des associations en Tunisie a connu une explosion et est passé de 9969 associations en 2010 à 14729 en 2013 et à 17556 en 2014. Plusieurs types d'associations peuvent jouer un rôle dans le domaine de l'urbanisme, soit dans l'apprentissage de la démocratie soit en intervenant pour la sauvegarde des médinas ou encore pour la sensibilisation du citoyen au rôle actif qu'il peut jouer dans la protection de l'environnement. Ainsi selon les statistiques, sur 17556 associations en 2014, seulement 487 portent sur la citoyenneté, 1698 portent sur le développement et 374 portent sur l'environnement⁴⁷ soit un total d'environ 14,5 % des associations en Tunisie peuvent agir directement ou indirectement dans le domaine de l'urbanisme.

Même si le nombre des associations pouvant avoir une influence sur le domaine de l'urbanisme n'est pas très élevé, c'est l'action de ces associations qui est plus important. L'action des associations doit non seulement être effective mais elle doit aussi envelopper un maximum de souches de la société et notamment les jeunes, afin de leurs inculquer la démocratie et la pédagogie de

⁴⁷ D'après le Centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations en Tunisie (IFEDA) : <http://www.ifeda.org.tn/fr/presentation/ifeda/statistiques>.

la participation car pendant longtemps le citoyen tunisien a été exclu de la construction des actions publiques et notamment les jeunes.

Outre les associations, les comités de quartier⁴⁸ et les conseils de quartier⁴⁹ peuvent jouer un rôle très actif dans l'amélioration de la qualité de l'habitat en Tunisie dans la mesure où ils constituent les premiers espaces de dialogue entre le porteur de projets, qu'il soit une autorité publique ou une personne privée et la population locale, toutefois, leur cadre juridique reste très peu clair.

Les comités de quartier ont été créés en Tunisie le 10 mai 1991 et 2825 comités auraient vu le jour dans l'année suivante selon le ministre de l'intérieur⁵⁰. Le nombre des comités de quartier a presque doublé pour atteindre les 5700 en 2000⁵¹.

Toutefois, l'objectif de ces institutions, a été détourné dès la création des premiers comités de quartier. En effet, les comités de quartier sont supposés être des relais entre les décideurs et les citoyens, une manifestation de la démocratie par le bas⁵², toutefois, leurs actions ont été limitées uniquement à des actions de propreté, d'hygiène et à la sensibilisation du citoyen à ces questions. Les comités étaient, autrefois, plus des relais des cellules du parti au pouvoir dans leur tâche d'intermédiation sociale⁵³.

Dès les premières conférences locales trois revendications principales des comités de quartier ont été faites: la concertation des habitants dans la conduite de l'action municipale, l'élargissement du champ d'intervention des comités aux

⁴⁸ Sur les comités de quartier voir I. Berry-Chikhaoui : « Les comités de quartier en Tunisie : une illusion démocratique », *Mouvements*, 2011/ 2, n° 66, p. 30.

⁴⁹ Comme c'est le cas en droit français.

⁵⁰ *Journal La Presse* du 29 février 1992 et du 18 mars 1992.

⁵¹ *Journal La Presse* du 16 avril 2000.

⁵² L. Blondiaux, « La démocratie par le bas », *Hermès, La Revue*, n° 26-27, 2000, p. 323.

⁵³ O. Legros : « La « refondation » des quartiers mal lotis de la banlieue de Tunis dans les années 1990 », 2005, disponible sur le site :

http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/78/49/87/PDF/La_A_refondation_A_des_quartiers_mal_lotis_de_la_banlieue_de_Tunis_dans_les_annA_es_1990.pdf..

questions de logement et à l'amélioration des services et enfin un cadre juridique qui clarifie leur marge d'action.

Toutefois, dès le discours d'ouverture de la première conférence régionale des comités de quartier, le ministre de l'intérieur de l'époque confortait le flou et l'ambiguïté qui tournait autour de cette institution en mettant aussi bien l'accent sur le droit des particuliers à participer à la vie municipale, mais d'un autre côté en considérant qu'ils ne sont pas des comités revendicatifs mais sont « *essentiellement des comités de sensibilisation, d'éducation et de travail volontaire appelés à soutenir l'action des autres structures administratives* »⁵⁴.

Les comités de quartiers peuvent jouer un rôle très important dans l'implication du citoyen dans la gestion des affaires locales en transmettant aux décideurs locaux les besoins et les revendications des habitants, mais cette institution ne pourra jouer un rôle effectif qu'une fois clarifié son cadre juridique.

En droit français, et dans le cadre de la démocratie de proximité, deux institutions ont vu le jour : les comités de quartier et les conseils de quartier.

S'agissant des comités de quartier, ils découlent d'une logique ascendante, ils se structurent autour d'un collectif d'association et revendiquent une autonomie de fonctionnement.

Quant aux conseils de quartier, ceux-ci découlent d'une logique descendante, ils sont une production locale et ont pour but principal de gérer et d'animer la vie de quartier⁵⁵. Leur mode de création et leur composition sont déterminés par le conseil municipal, d'ailleurs au-delà d'un nombre de population supérieur à 80 000 habitants la création de conseils de quartier

⁵⁴ Discours d'ouverture de la première conférence régionale des comités de quartier du gouvernorat de Tunis, le 30 août 1991, cités par I. Berry-Chikhaoui, *op. cit.*, p. 34.

⁵⁵ G. Gontcharoff, « Quelques réflexions sur les instances participatives de quartier », *Territoires*, n° 374-375, 1997, p. 4.

devient même obligatoire. Selon la loi relative à la démocratie de proximité⁵⁶, les fonctions des conseils de quartier varient entre les propositions, les consultations, l'association à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier.

En droit tunisien, il n'existe aucun de texte spécifique portant sur les comités ou les conseils de quartiers, même la loi organique des communes a gardé le silence sur ces structures. L'organisation de ces institutions essentielles à une démocratie par le bas reste floue et nécessitent une intervention législative en vue de clarifier leur mode de création, de fonctionnement, ainsi que leur autonomie.

Il faudrait, toutefois, déterminer les contours de cette autonomie afin que l'action des comités de quartier ne remette pas en cause la légitimité des élus du conseil municipal et ne deviennent un contre-pouvoir à la gestion municipale.

⁵⁶ Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.